

АНГЛОМОВНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ВИД ДИСКУРСУ: ФІЛОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Дун Ці

*аспірантка кафедри германських мов
Український державний університет імені Михайла Драгоманова*

ENGLISH POLITICAL DISCOURSE AS A TYPE OF DISCOURSE: A PHILOLOGICAL ANALYSIS

Dong Qi

*a postgraduate student of the Department of Germanic Languages
Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University***Анотація**

Стаття присвячена дослідженню філологічних феноменів «дискурс», «політичний дискурс» та «англомовний політичний дискурс». Автор вперше пропонує свій авторський термін англомовного політичного дискурсу. Виходячи з методології метаантропології, англомовний політичний дискурс – це граничний вимір буття у термінології Н. Хамітова, який проявляється у текстах та виступах політиків як носіїв волі до панування, керування та владарювання, яка виражається у системі англомовних звертань та філософсько-філологічних словосполучень англійського ділового мовлення.

Abstract

The article is devoted to the study of the philological phenomena of discourse, political discourse and English-language political discourse. For the first time, the author offers the term of English-language political discourse. Based on the methodology of meta-anthropology, English-language political discourse is the boundary dimension of existence in the terminology of N. Khamitov, which is manifested in the texts and speeches of politicians as bearers of the will to rule, control and rule, which is expressed in the system of English-language addresses and philosophical-philological phrases of English business speech.

Ключові слова: дискурс, політичний дискурс, англомовний політичний дискурс, стилістичні особливості, англійська філологія.

Keywords: discourse, political discourse, English-language political discourse, stylistic features, English philology.

Вступ. Актуальність дослідження підтверджується зростаючою роллю англомовного політичного дискурсу у глобальному світі. Англомовний політичний дискурс використовується політиками для формування політичної думки та поведінки людей у всьому світі.

Дослідження англомовного політичного дискурсу може допомогти зрозуміти, як цей дискурс формує політичну реальність як в Україні, так і в цілому світі.

Мета статті – проаналізувати філологічні феномени «дискурс», «політичний дискурс» та «англомовний політичний дискурс».

Результати дослідження. Згідно з Вікіпедією, дискурс – це «єдність мовлення та ситуації, в якій воно відбувається. Включає як перебіг мовлення, так і його передумови, обмеження та результати, позамовний контекст і невисловлені цілі й наміри, які супроводжують акт мовлення» [5].

За «Великою українською енциклопедією», дискурс – це «поняття сучасної лінгвістики, семіотики, філософії, соціальних комунікацій».

У лінгвістиці дискурс описується переважно як сукупність текстів, присвячених конкретній темі, «текст плюс контекст».

У комунікативістиці – сукупність вербальних та невербальних елементів спілкування, що мають власні змісти та взаємодіють у певному контексті» [4].

Отже, категорія дискурс багатозначна і може мати різне значення у залежності від того до якої наукової галузі воно відноситься. Багатоваріантність тлумачення категорії дискурс, дозволяє філологам розробляти нові теорії та підходи до тлумачення феномену дискурсу.

Поняття дискурсу виникло на перетині філософії та мистецтвознавства в кінці 1960-х – початку 1970-х років, під час кризи структуралізму та раннього постструктуралізму. Воно стало центральним поняттям у філософських системах Мішеля Фуко [9] та Жана-Франсуа Ліотара [13], хоча його витoki можна знайти також у більш ранніх роботах Михайла Бахтіна [3].

У лінгвістиці тексту 1970-х років терміни «дискурс» і «текст» часто ототожнювали один з одним. Це пояснювалося тим, що в деяких європейських мовах не існувало слова, еквівалентного англійському «discourse». Тому його замінювали словом «текст». Однак наприкінці 1970-х – початку 1980-х років стали помітні тенденції до їх розмежування. У результаті цих тенденцій поняття «текст» і «дискурс» диференціювалися [5].

В англійській філології, зокрема в лінгвістичній теорії тексту, категорія «дискурс» є одією із найважливіших, однак її тлумачення залишається неоднозначним. Різні дослідники, як зарубіжні, так і вітчизняні, пропонують свої визначення цього по-

няття, що відрізняються за ступенем лінгвістичності. У 1990-х роках з'явилося багато досліджень з аналізу явища дискурсу [12].

Політична мова – це мистецтво переконання, яке має давню історію. Вона виникла з появою перших держав і політичних систем.

Політичні діячі використовують мову для того, щоб сформуванати громадську думку та впливати на політичний процес. Вони повинні переконати людей у своїй правоті, сформуванати підтримку для своїх ідей та досягнення своїх цілей.

Політичний дискурс є складним феноменом, який вивчається вченими вже багато століть. Він є важливою частиною політичного життя та впливає на наше життя кожного дня.

Отже, політичний дискурс – це мистецтво переконання, яке використовується політиками для того, щоб контролювати громадську думку. Політичний дискурс є потужним інструментом, який може формувати уявлення людей про світ і їхню поведінку.

Політичний дискурс відображається у виступах та промовах політиків, які є одним із основних способів комунікації з громадянами. Політичний дискурс може бути використаний для того, щоб сформуванати підтримку для певних ідей або політичних поглядів, а також для того, щоб дискредитувати опонентів.

Політичний дискурс може бути ефективним, оскільки він використовує ряд прийомів, які впливають на емоції та мислення людей. Наприклад, політики часто використовують емоційні апеляції, щоб викликати у людей певні почуття, такі як страх, гнів чи радість. Вони також використовують логічні аргументи, щоб переконати людей у своїх ідеях.

Політичний дискурс є важливим елементом сучасного суспільства. Він впливає на всі сфери нашого життя, від економіки до культури.

За українською дослідницею О. Алексієвець, «політичний дискурс володіє особливим ритміко-мелодійним оформленням, яке підпорядковується таким екстралінгвістичним і лінгвокультурним чинникам, як умови комунікації, варіант мови, специфічні риси мовної особистості. Англійське усне політичне мовлення характеризується набором просодичних параметрів: різноманіття термінальних тонів (спадний, рівний, висхідний, складні та складені), виділення найбільш значущих компонентів висловлення завдяки розширенню чи звуженню діапазону, чітка ритмічна організацією, зміна темпу вимови від повільного до швидкого, висока частотність логічних, синтагматичних і прагматичних пауз, модифікації гучності від помірної до високої, а також зміни тембру від м'якого до напруженого» [1].

Отже, просодичні параметри англійського політичного дискурсу є важливою характеристикою даного феномену в англійській філології. Згідно з Вікіпедією, просодія – це «вчення про просодичні елементи мовлення (мелодика, відносна сила вимови слів та їхніх частин, співвідношення відрізків

мовлення по довготі, загальний темп мовлення, паузи, загальне темброве забарвлення тощо) та їхнє функціонування» [6].

У сучасному світі, який характеризується швидкими змінами та розвитком комунікаційних технологій, відбувається динамічний розвиток політичного дискурсу. Цей розвиток зумовлений експансією інформаційної комунікації в буденне життя людей, а також зростанням ролі політичного дискурсу в житті суспільства.

За В. Карасиком, політичним дискурсом називають комунікацію, яка відбувається між представниками політичних сил, країн або владних структур. Він є інституційним, оскільки його учасники діють від імені певних інститутів та організацій. Політичним дискурсом використовуються для досягнення різноманітних цілей, таких як формування громадської думки, просування політичних ідей та дискредитація політичних опонентів. Він є потужним інструментом впливу на суспільство, тому його вивчення є важливим завданням лінгвістики [7].

За дослідниками А. Барановим та Є. Казакевичем, політичний дискурс – це «сукупність усіх мовленнєвих актів, які використовуються в політичних дискусіях, а також в правилах публічної політики, які освячені традицією та перевірені досвідом» [2, с. 6]. Можна погодитися з авторами. Політичний дискурс узагальнює мовленнєві акти та різні мовленнєві прийоми, що застосовуються при веденні політичних дискусій тощо [2].

Дослідниця Р. Фрумкіна стверджує, що метафора є важливим елементом сучасного політичного дискурсу. Вона використовується як для вираження полемічності, так і для стилістичного оформлення висловлювань. Метафора дозволяє політикам передавати складні ідеї та образи в зрозумілій і емоційно насиченій формі [8].

Ми виводимо наш авторський термін англійського політичного дискурсу. Виходячи з методології метаантропології [10], англійський політичний дискурс – це граничний вимір буття у термінології Н. Хамітова, який проявляється у текстах та виступах політиків як носіїв волі до панування, керування та владарювання, яка виражається у системі англійських звертань та філософсько-філологічних словосполучень англійського ділового мовлення.

За українським дослідником Н. Хамітовим, граничне буття – це «вимір людського буття, в якому відбувається свідомий вихід за межі буденності з її безособовою гармонією в екзистенціальний простір, де людина актуалізує особистісні ознаки, стаючи одночасно відкритою світові та самотньою по відношенню до нього. Проте граничне буття є тим виміром людського буття, в якому відбувається не тільки посилення самотності, а й з'являється можливість дійсного виходу за її межі. Це означає включення у процеси творення та сприйняття культури. У граничне буття людина виходить завдяки реалізації волі до влади – з одного боку, і волі до пізнання та творчості, – з іншого» [11, с. 33–34].

Англомовний політичний дискурс є тому граничним буттям, що політики з однієї сторони, використовують його для досягнення політичних цілей та реалізації своєї політичної волі, а з іншої сторони при використанні англомовного політичного дискурсу проявляється особистість кожного конкретного політика.

Висновки. Отже, англомовний політичний дискурс як вид дискурсу – це не просто текст, це текст, що живе і діє в реальному світі. Це текст, який спрямований на досягнення певної мети, який є результатом взаємодії мовних та різних факторів (психологічний фактор, прагматичний фактор та когнітивний фактор). Дискурс – це текст, який створює нові реалії.

Політика та політичний дискурс – це потужний інструмент, який може формувати суспільство. Вона може використовуватися для вирішення проблем, досягнення цілей і навіть зміни уявлень людей про світ. Як і будь-який інший інструмент, політика може бути використана як на благо, так і на зло.

Список літератури

1. Алексієвєць О. Англомовний політичний дискурс: особливості просодичної організації / Україна-Європа-Світ. Серія: Історія, міжнародні відносини. Вип. 15. 2015. С. 308-312 [Електронне джерело]. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Aleksiiievets_Oksana/Anhlovnyy_politychnyy_dyskurs_osoblyvosti_prosodychnoi_orhanizatsii.pdf (дата звернення: 04.12.2023).
2. Баранов А. Н., Казакевич Е. Г. Парламентские дебаты: традиции и новации. Знание, 1991. 64 с.
3. Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 томах. Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, 1996.
4. Велика українська енциклопедія Дискурс [Електронне джерело]. URL: <https://vue.gov.ua/Дискурс> (дата звернення: 01.12.2023).
5. Вікіпедія Дискурс [Електронне джерело]. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Дискурс> (дата звернення: 08.02.2023).
6. Вікіпедія Просодія [Електронне джерело]. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Просодія> (дата звернення: 05.12.2023).
7. Карасик В. И. О типах дискурса / Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: Собрание научных трудов. Волгоград: Перемена, 2000. С. 5–20.
8. Фрумкина Р. М. Психолінгвістика: что мы делаем, когда говорим и думаем. ГУ ВШЭ, 2004. 24с.
9. Фуко М. Порядок дискурса. Воля к истине, 1996.
10. Хамітов Н. В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту. Київ : КНТ, 2017. 394 с.
11. Хамітов Н. В. Філософська антропологія як метаантропологія: метатеорія соціогуманітарного знання і філософія буденного, граничного та мета-граничного буття людини / Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія № 2 (6), 2015. С. 27-40 [Електронне джерело]. URL: http://journals.stu.cn.ua/problemu_sotsialnoyi_roboty/article/view/50596 (дата звернення: 05.12.2023).
12. Хачатрян Л. К. Современная лингвистическая теория текста: когнитивная поэтика, интерпретация, культурная поэтика / Международный научно-исследовательский журнал. № 01 (55). Часть 3. Январь. С. 101-103 [Електронне джерело]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-lingvisticheskaya-teoriya-teksta-kognitivnaya-poetika-interpretatsiya-kulturnaya-poetika/viewer> (дата звернення: 11.12.2023).
13. Lyotard J.-F. Discours, Figure, Klincksieck. (Thèse de Doctorat d'État, sous la direction de Mikel Dufrenne), 1971.